

HAMID NE'MATOVNING LINGVISTIK TADQIQOT METODOLOGIYASI, METODIKASI VA METODLARI BO'YICHA QARASHLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6617079>

Xushboqov Qobilbek Shokirovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Mengqobilova Nasiba Rahmat qizi

Oltinsoy tumani 58-maktab o'qituvchisi

Anotatsiya: *Maqolada Hamid Ne'matovning lingvistik tadqiqot metodologiyasi, metodikasi va metodlari bo'yicha qarashlari haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'z: *lingvistik tadqiqot, monografiya, metodologiya, metodikasi, metod.*

Prof. H.Ne'matovning lingvistik tadqiqot metodologiyasi, metodikasi va metodlari bo'yicha bir qancha maqolalari, qo'llanmasi va monografiyasi mavjud. Tilshunos olim tadqiqotchini shogirdlikka olar ekan birinchi navbatda, lingvistik tadqiqot metodologiyasini yaxshi bilish kerakligini ta'kidlagan. Boshqa, umuman, tilshunoslik bilan shug'ullanadigan izlanuvchilarni shunga da'vat etgan. O'zining lingvistik tadqiqot metodologiyasi bo'yicha qarashlarini jamlab alohida monografiya sifatida nashr ettirgan.

Monografiyada bo'lajak tadqiqotchilarni ilmiy tadqiq metodikasi, metodlari va metodologiyasi tushunchalari bilan tanishtirishni, ularni mustaqil ilmiy izlanish olib borishga tayyorlash maqsad qilib qo'yilgan. Bunda bir narsaga alohida e'tibor qaratish lozim: ilmiy tadqiqotlarda (hatto jiddiy falsafiy tadqiqotlarda ham) metodika, metod va metodologiya tushunchalari juda ko'p hollarda aralashtiriladi, biri o'rnida ikkinchisi qo'llab ketilaveradi. Ma'lumki, rasmiy himoyaga chiqishdan oldin dissertatsiyada va uning e'lon qilingan avtoreferatida (OAK talablariga ko'ra) tadqiqotning metodologik asoslari sharhlab va asoslab berilishi lozim. Ammo ularning aksariyatida metodologiya o'rnida tadqiq metodikasi va metodlari izohlanadi, xolos. Metodologiya haqida so'z yuritilgan taqdirda ham uning bilish nazariyasi, dialektik mantiq yoki tasavvuf bilish nazariyasi ekanligi deklarativ ravishda bayon etiladi yoki bayon qilinayotgan ilmiy fikrlarga qanchalik daxldor bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu ta'limotlarga oid bir necha tushuncha va kategoriyalar keltiriladi-yu, tadqiqotning metodologik asoslari masalasi osongina hal etib qo'yiladi. Bu esa o'z-o'zidan avtoreferat muallifi metod va metodika, metodologiya tushunchalarini anglab yetmaganligidan dalolat beradi. Demak, unda ongli ilmiylik, mustaqil fikrlash,

ijodiylik yo'q. Ular o'z ilmiy tadqiqotlarini kimlargadir (kimlarningdir tadqiqotiga) ongsizlarcha (ko'r-ko'rona) ergashish, taqlidchilik asosida yaratgan. Zero, ilmiy tadqiq metodikasi, metodlari va metodologiyasi orasidagi farqni uqish, ularning o'zaro aloqadorliklarini anglash mustaqil ilmiy tadqiqotning ibtidosi sanalishi lozim. Shuning uchun bakalavriat va magistratura o'quv rejasida mavhum berilgan "Ilmiy tadqiqot asoslari" va "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" o'quv fanlari nomini "Filologik tadqiqot asoslari" va "Tilshunoslik bo'yicha ilmiy tadqiqot metodikasi, metodologiyasi va metodlari" deb muayyanlashtirish maqsadga muvofiq.

Bunda dastlab:

- a) ilmiy tadqiq metodikasi;
 - b) ilmiy tadqiq metodologiyasi;
 - d) ilmiy tadqiq metodi
- tushunchalarini farqlash lozim bo'ladi.

Monografiya bakalavriat bosqichida tinglangan "Falsafa" va magistratura o'quv rejasidagi "Fanning falsafiy masalalari" o'quv fanlari bilan uzviy bog'liq. Bog'liqlik shu darajadagi, hatto bu monografiyaning ikkinchi tarkibiy qismi ("Ilmiy tadqiq metodologiyasi") "Falsafa"ning genoseologiya (bilish nazariyasi) bo'limi bilan aynan. Shuning uchun "Falsafa" fanidan bakalavriat tizimida hosil qilinishi zarur bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalar bu monografiyada yoritilgan fikrlarni o'zlashtirishga asos bo'ladi. Zero, o'quvchi monografiyaning ilk qadamlaridanoq falsafaning o'zagi bo'lmish dialektika, dialektik mantiqqa oid tushunchalarga duch keladi.

"Falsafa" kursidan ma'lumki, ilm (yoki fan) ijtimoiy ongning bir turi bo'lib, olam, voqelik, uning tarkibiy qismlari orasidagi bog'lanishlar, yashash va taraqqiyot qonunlari haqidagi haqqoniy (obyektiv) bilimlar majmuasi. Ilmiy tadqiq deganda borliqning (voqelikning) ma'lum bir bo'lagi, birligi (elementi) haqida ma'lum bir bilim hosil qilishga qaratilgan insoniy faoliyat tushuniladi. Voqelikdagi istagan katta-kichiklikdagi narsa yoki hodisa tadqiq manbai (o'rganish obyekt) bo'la oladi. Chunonchi, "Tilning ijtimoiy vazifasi" kabi ulkan mavzu ham, yoki "O'zbek (ingliz/rus/v.h) tilida [a] fonemasining variantlari" kabi nisbatan tor masala ham bir xil ilmiy tadqiq manbai hisoblanadi.

Monografiyada ta'kidlanganidek, ilmiy tadqiq metodikasi deganda tadqiq (o'rganish) manbai haqida ilmiy bilimlarni hosil qilish usullari (yo'l-yo'riqlari) tushuniladi. Shuning uchun falsafa bo'yicha darsliklarda ham, "O'zbek tilining izohli lug'ati (O'TIL)" da ham "metodika biror ishni bajarish, amalga oshirish, ado etish metodlarining, usullarining yig'indisi" (O'TIL, I, 461- b.) deb ta'riflanadi.

Ilmiy tadqiq metodikasi bir necha tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: bunda eng muhim qismlardan biri tadqiqotchining izlanishga qanday yondashishi, o'rganish obyektini qanday tushunishi, unga qaysi nuqtai nazardan turib munosabatda bo'lishi. Mana shu omillar ilmiy tadqiqot metodologiyasini tashkil etadi. Metodologiya tadqiqotchiga narsada (ya'ni o'rganish obyektida) nimalarni izlashi, topishi, izohlashi, ochib berishi lozimligini ko'rsatib turadi. Bu uning yo'lchi yulduzi, qayerga borishi va kelishi lozimligini ko'rsatib turuvchi mayoq.

Monografiyada aytilganidek, tadqiqotchida va izchil tadqiqotda metodologiya hamisha bitta bo'lib, u olimning dunyoqarashini tashkil etadi. Bir tadqiqotda bir paytning o'zida birdan ortiq metodologiyaga tayanish mumkin emas. Buni, masalan, din dunyoqarash ekan, inson bir paytning o'zida ikki dinli bo'lishi mumkin emasligiga qiyoslash mumkin. Shuning uchun juda ko'p hollarda metodologiya, tadqiqotchining bilish nazariyasi tamoyillari (genoseologik prinsiplari), tadqiqotchining dunyoqarashi, tadqiqotchi (tadqiqot) mantiqi (logikasi) kabi shaklan har xil tushunchalar bir xil ma'no va vazifada – sinonimlar sifatida bimalol qo'llanilaveradi va bunda hech qanday xatolik yo'q.

Tadqiq manbaining ma'lum bir qirrasini (tomonini) o'rganishga ("o'lchashga") xoslangan usullar (yo'l-yo'riqlar, mezonlar) tadqiq metodlari deb aytiladi. Bitta tadqiq manbai minglab qirralarga (tomonlarga) ega bo'lganligi sababli minglab metodlar bilan o'rganilishi mumkin. Shuning uchun metod deganda ko'pincha "Tabiat va jamiyat hodisalarini bilish, tadqiq qilish usuli" (O'TIL, I, 461- b.), tadqiq manbaining ma'lum bir qirrasini (xususiyati, tomoni)ni o'rganishga xoslangan usullar anglashiladi.¹

Tadqiq mavzusi, uning tanlanishi, o'rganilish tarixi, mavzuning dolzarbligi, muammolari, yechimlari, farazi, ilmiy va amaliy ahamiyatini asoslash, mavzu bo'yicha material yig'ish, tajriba o'tkazish, natijalarni sistemalashtirish va, nihoyat, ilmiy ishni yozish va xulosalash ham ilmiy tadqiq metodikasining tarkibiy qismlari bo'lib, tadqiq bosqichlari va jarayonnini belgilaydi.

Monografiyada shunday xulosa qilinadiki, ilmiy tadqiq metodikasi uch asosiy tarkibiy qismni o'z ichiga oladi. Bular:

- 1) tadqiq metodologiyasi;
- 2) tadqiq metodlari;
- 3) tadqiq bosqichlari (jarayoni).

Monografiya quyidagi qismlarga bo'linadi:

Tavsiya etiladigan zaruriy adabiyotlar;

Kirish;

¹ Философия. Наука. Методология. –М.: Наука, 1980. –С. 8.

Ilmiy tadqiq jarayoni;

Ilmiy tadqiq jarayoni va uning tarkibiy qismlari. Ilmiy tadqiq jarayoni;

Ilmiy tadqiqotda qisqartma, havola va bibliografik ma'lumotlarni berish;

Birinchi bob – METODOLOGIYA;

Ilmiy tadqiq metodologiyasi;

Til birliklarini fahmiy o'rganish, uning maqsad, usul va vositalari;

Til va uning birliklarini idrokiy o'rganish, uning maqsad, usul va vositalari;

Idrokiy va fahmiy bilimlarning o'zaro munosabati;

Til tadqiqiga yondashish usullari;

Tilni ilmiy o'rganishda tadqiqotchining tayanch nuqtai nazari turlari

Ilmiy tadqiq metodologiyasi tarkibiy qismlari orasidagi munosabat.

Fetishizm haqida;

Ilmiy dialektik tadqiq metodologiyasining amaliy tatbiqi masalasi;

Ikkinchi BOB – LINGVISTIK TADQIQ METODLARI;

Tadqiq metodi haqida;

Lingvistik tadqiq metodlari haqida.

Umuman olganda, monografiya ilmiy tadqiqot olib boruvchilar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ne'matov H., Mengliyev B. Lingvistik tadqiqot metodikasi, metodologiyasi va metodlari. -T., 2010.
2. Философия. Наука. Методология. -М.: Наука, 1980. -С. 8.
3. Неъматов Ҳ. Функциональная морфология тюркоязычных памятников XI – XII в. -Т. 1989.
4. Неъматов Ҳ., Бозоров О. Тил ва нутқ. -Тошкент: Ўқитувчи, 1993.
5. Неъматов Ҳ., Йўлдошева Д. Ўзбек тилшунослиги. Вухоро davlat universiteti ilmiy axboroti, 2011 yil 3-son.
6. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. -Т., 1995.
7. Неъматов Ҳ., Ўзбек тили структурал синтаксиси асослари. -Т.: Ўқитувчи, 1999.
8. Неъматов Ҳ., Ўзбек тилшунослигида формал, структурал ва субстанциал йўналишлар хусусида. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 2009 yil 4- son, - В. 35-41.)
9. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. -Т.: Ўқитувчи, 2002.